

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Ташкентский государственный транспортный университет

кафедра "Экономика транспорта"

и.ф.н. Юлдашева Саодат Арислановна

ассистент Гиёсидинов Бобур Бахтиёрович

ассистент Эгамбердиев Одил Бурибоевич

Аннотация: Поскольку предприятие не является замкнутой системой, помимо внутренней среды на предприятии, на систему управления может оказывать влияние внешняя среда, в первую очередь образ жизни населения, структура общества, государственная политика и т. д.

Ключевые слова: управление, методы управления, автомобильный транспорт, эффективность, транспорт, совершенствование.

Abstract: Since the enterprise is not a closed system, in addition to the internal environment at the enterprise, the external environment, primarily the lifestyle of the population, the structure of society, government policy, etc., can influence the management system.

Key words: management, management methods, road transport, efficiency, transport, improvement.

Менеджмент как важный показатель общественных отношений имеет отношение ко всем сторонам общественной жизни. Она берет свое начало из сущности человека в обществе, разделения труда, [потребности в сотрудничестве и взаимодействии](#), экономических, социальных и политических отношений. Без управления невозможно осуществление деятельности, направленной на изменение природы, объединение орудий труда и предметов в единый производственный процесс. Иными [словами](#), управление устанавливает соглашение между всеми участниками и элементами производства,

регулирует содержание и нормы возникших отношений, способствует поиску эффективных способов использования ресурсов. Для того чтобы легче и быстрее понять сущность и объективную необходимость управления, необходимо обратиться к известному в литературе примеру - оркестру и дирижеру. Для понимания взаимодействия оркестра и дирижера не требуется никаких музыкальных способностей. Момент появления на сцене дирижера, конечно же, видел каждый, кто был на концерте. Повернувшись лицом к оркестру, дирижер поднимает палочку, и музыканты начинают играть. Аналогичная ситуация и в менеджменте - сложившаяся организационная система работает на основе управленческих команд.

Исходя из этого, управление есть система воздействия на процесс общественного труда направленным образом, основанная на объективных законах развития производства, способ одновременного контроля, мотивации и регулирования труда каждого работника и всего коллектива. Распределение, потребление и обмен материальных благ и товаров и их эквивалентных ценностей также требуют управления.

Если взять всю экономическую систему общества, то можно увидеть множество мелких систем, входящих в ее состав, - производств, [предприятий](#), объединений и т. д. Каждую из них можно рассматривать в двух аспектах: с точки зрения самостоятельного функционирования или как составную часть целостной единицы. Например, предприятие (фирма) может функционировать как самостоятельная система управления или как подразделение, звено сети (производство). В зависимости от этого формируется [организационная структура управления](#), его задачи и функции.

Объекты и субъекты управления, определенным образом взаимосвязанные и подчиненные друг другу, являются важными элементами управления как отдельной формы деятельности. Эту зависимость можно изобразить в виде диаграммы следующим образом.

Влияние менеджмента на предприятии направлено на объект управления, а объектом управления могут быть производственные и хозяйственные процессы, эксплуатация производственного оборудования, трудовая кооперация различного масштаба и т.п. Субъектом управления, как правило, является руководитель предприятия или руководители служб, осуществляющие целенаправленное управление объектами управления. Если вернуться к приведенному примеру, то субъектом управления является оркестр, а субъектом управления - [дирижер](#).

Управленческая деятельность - это разработка и осуществление управленческих действий в виде прямых и косвенных распоряжений (распоряжений, рекомендаций и указаний) управляющим лицом или органом. Управленческие действия выступают в качестве материальных условий завершения производственного процесса. [Возможно, что](#) управленческие действия являются управленческими решениями.

В качестве основных направлений совершенствования управления производством можно выделить следующие: Совершенствование непосредственно производственного процесса, связано с совершенствованием самого производственного процесса, рациональная организация которого определяет эффективность функционирования всей производственной системы в целом. Без четкой, научно-обоснованной организации процесса производства вряд ли можно добиться высоких показателей системы управления. Совершенствование организации управленческого труда. Второе направление связано с эффективной организацией труда специалистов производства. Деятельность данных работников весьма специфична, носит умственный и творческий характер и сопряжена с достаточно большой ответственностью. Главной задачей каждого специалиста производства является принятие управленческих решений, касающихся эффективной организации производственного процесса. Именно специалистам производства принадлежит ключевая роль в процессе поддержания баланса

между производственной деятельностью и поставленными целями, в определении оптимального варианта развития производства и поддержании конкурентоспособности выпускаемой продукции. Поэтому организация труда управленческого персонала во многом определяет эффективность всей системы управления производством как в текущем, так и оперативном режиме ее функционирования. Формирование рациональной организационной структуры управления производством. Важным критерием определения эффективности системы управления производством является рациональность построения организационной структуры, определяющей количество и состав уровней управления.

В современных условиях внедрения процессно-ориентированной структуры управления на предприятии осуществляются глобальные процессы преобразования организационных структур. Основными направлениями изменений в структуре управления выступают децентрализация, сокращение уровней управления, переход от вертикальных к преимущественно горизонтальным связям, демократизация. В подобных условиях повышается уровень заинтересованности каждого специалиста производства в получении конечных результатов соответствующих поставленным целям и задачам, стимулируется инициатива, применяется творческий подход к решению проблем.

Внедрение информационных систем управления - основное направление совершенствования системы оперативного управления производством связано с внедрением информационных систем. Функционирование производства сопряжено с огромными потоками информации, которые являются основанием для принятия тех или иных управленческих решений. На сегодняшний день информационные ресурсы не только стоят в одном ряду с традиционными (материальными, трудовыми, финансовыми), но и занимают среди них доминирующую позицию. Все более реальным становится выражение «кто владеет информацией, тот владеет всем миром».

Информационные технологии изменяют способ осуществления деятельности компании. Они влияют на весь процесс производства продукции, а нередко и на саму форму продукции. Конкуренты благодаря информационным технологиям получают конкурентные преимущества, и тем больше руководителей осознают важность информационных технологий для повышения конкурентоспособности бизнеса.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.
2. Arislanovna, Y. S., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 819-826.
3. G'iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO'LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.
4. Ogli, G. B. B., & Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.
5. Юлдашева, С. А., & Бўриходжаева, М. С. (2022, September). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 87-91).
6. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., & Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to

ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.

7. Yuldasheva, S. A., & Malenkikh, D. A. (2018). Unctad methodology in globalization of the direct investment market. *Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики, 1*, 149-154.

8. Arislanovna, Y. S., & Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate Governance In Road Transport. *Psychology and Education Journal, 58(2)*, 8027-8030.

9. Mukhitdinova, K., & Yuldasheva, S. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET.